

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшоноф О.Ш. (Бухара)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ**Абдурахманов М.М., Хамдамов У.Р.**

Бухарский Государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Венозные мальформации нижних конечностей нередко сопровождаются болевым синдромом, отёком, функциональными и косметическими нарушениями, что существенно снижает качество жизни пациентов. Современные малоинвазивные методы лечения позволяют эффективно воздействовать на патологические сосуды при минимальной травматизации тканей. В данной статье проанализированы клинические результаты применения склеротерапии, эндовенозной лазерной коагуляции и комбинированных методик у пациентов с венозными мальформациями нижних конечностей, а также оценены их эффективность, безопасность и отдалённые результаты лечения.

Ключевые слова: венозная мальформация, нижние конечности, малоинвазивное лечение, склеротерапия, лазерная коагуляция.

RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF VENOUS MALFORMATIONS OF THE LOWER LIMB**Abdurakhmanov M.M., Khamdamov U.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Venous malformations of the lower extremities are often accompanied by pain syndrome, edema, functional and cosmetic disorders, which significantly reduce patients' quality of life. Modern minimally invasive treatment methods allow effective targeting of pathological vessels with minimal tissue trauma. This article analyzes the clinical outcomes of sclerotherapy, endovenous laser ablation, and combined techniques in patients with venous malformations of the lower extremities, and evaluates their effectiveness, safety, and long-term treatment results.

Keywords: venous malformation, lower extremities, minimally invasive treatment, sclerotherapy, laser ablation.

ОЁҚЛАР ВЕНОЗ МАЛЬФОРМАЦИЯЛАРИНИ МИНИИВАЗИВ ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ**Абдурахмонов М.М., Хамдамов У.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш, Ўзбекистон

Резюме. Оёқларнинг веноз мальформациялари кўпинча оғриқ синдроми, шиши, функционал ва косметик бузилишлар билан кечиб, беморлар ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатади. Замонавий кам инвазив даволаш усуллари патологик ўзгарган томирларга, тўқималарга минимал шикаст етказган ҳолда самарали таъсир кўрсатиши имконини беради. Мазкур мақолада оёқларнинг веноз мальформацияси бўлган беморларда склеротерапия, эндовеноз лазер коагуляцияси ва комбинацияланган усулларни қўллашнинг клиник натижалари таҳлил қилиниб, уларнинг самарадорлиги, хавфсизлиги ва даволашнинг узоқ муддатли натижалари баҳоланган.

Калит сўзлар: веноз мальформация, оёқлар, кам инвазив даволаш, склеротерапия, лазер коагуляцияси.

e-mail: hur-surg@mail.ru

Введение. Венозные мальформации нижних конечностей представляют собой врождённые сосудистые пороки, характеризующиеся патологическим расширением вен и нарушением нормального кровотока. [1]. Эти заболевания встречаются с частотой примерно 1:5000–1:10 000 новорождённых и нередко приводят к функциональным ограничениям, болевому синдрому, отёкам, косметическим дефектам и снижению качества жизни пациентов. [2].

Традиционные хирургические методы лечения венозных мальформаций часто сопряжены с высоким риском осложнений, выраженной травматизацией тканей и длительным периодом реабилитации. [3, 4]. В связи с этим в последние десятилетия наблюдается тенденция к внедрению малоинвазивных технологий, таких как склеротерапия, эндовенозная лазерная коагуляция и комбинированные вмешательства. Эти методы позволяют воздействовать на патологические сосуды без крупных хирур-

гических разрезов, минимизировать травму окружающих тканей и сократить сроки восстановления. [5,6].

Несмотря на растущую популярность малоинвазивных подходов, в литературе остаётся ограниченное количество исследований, оценивающих эффективность и безопасность таких методов в долгосрочной перспективе, особенно у пациентов молодого возраста. [7,8]. В частности, важным остаётся изучение влияния малоинвазивных вмешательств на болевой синдром, функциональное состояние нижних конечностей, косметический эффект и качество жизни пациентов. [9].

Цель исследования явилась оценка клинической эффективности и безопасности малоинвазивных методов лечения венозных мальформаций нижних конечностей на основании анализа отдалённых результатов лечения.

Материалы и методы: В исследование были включены 68 пациентов с венозными мальформациями нижних конечностей в возрасте от 8 до 27 лет. Среди обследованных было 40 мужчин и 28 женщин.

Диагноз венозной мальформации устанавливался на основании клинического осмотра, данных ультразвукового дуплексного сканирования, а также магнитно-резонансной томографии при необходимости уточнения распространённости патологического процесса.

Всем пациентам проводилось малоинвазивное лечение, включающее склеротерапию, эндовенозную лазерную коагуляцию или комбинированные методики, выбор которых определялся локализацией, объёмом и анатомическими особенностями венозной мальформации. В ряде случаев лечение выполнялось поэтапно.

Оценка результатов лечения осуществлялась на основании динамики клинических симптомов (болевой синдром, отёк), изменения размеров венозной мальформации, функционального состояния поражённой конечности, косметического эффекта, а также частоты и характера осложнений. Срок наблюдения за пациентами составил до 7 лет.

Результаты: В результате проведённого малоинвазивного лечения положительный клинический эффект был достигнут у 61 из 68 пациентов (89,7 %). Основные клинические проявления заболевания существенно уменьшились уже в раннем послеоперационном периоде и сохранялись при длительном наблюдении. Уменьшение или полное купирование болевого синдрома отмечено у 59 пациентов (86,8 %). Снижение выраженности отёка поражённой нижней конечности зафиксировано у 57 пациентов (83,8 %). Уменьшение объёма венозной мальформации по данным клинического осмотра и инструментальных методов обследования отмечено у 60 пациентов (88,2 %). Улучшение функционального состояния нижней конечности, выражающееся в увеличении переносимости физической нагрузки и снижении ограничений в повседневной активности, отмечено у 56 пациентов (82,4 %). Косметические результаты лечения были оценены пациентами как хорошие или удовлетворительные в 58 случаях (85,3 %).

В течение срока наблюдения до 7 лет признаки рецидива или прогрессирования заболевания выявлены у 7 пациентов (10,3 %), преимущественно при обширных и глубоко расположенных венозных мальформациях, что потребовало проведения повторных этапов малоинвазивного лечения. Осложнения после вмешательств зарегистрированы у 9 пациентов (13,2 %) и носили преимущественно лёгкий и транзиторный характер. Серьёзных осложнений, требующих открытого хирургического вмешательства или угрожающих жизни, не отмечено.

Таблица.

Клинические результаты малоинвазивного лечения венозных мальформаций нижних конечностей (n = 68)

Показатель	Количество пациентов	%
Общий положительный клинический эффект	61	89,7
Уменьшение / купирование болевого синдрома	59	86,8
Снижение выраженности отёка	57	83,8
Уменьшение объёма венозной мальформации	60	88,2
Улучшение функции нижней конечности	56	82,4
Хорошие и удовлетворительные косметические результаты	58	85,3
Рецидив или прогрессирование заболевания	7	10,3
Лёгкие послеоперационные осложнения	9	13,2
Тяжёлые осложнения	0	0

Обсуждение: Полученные результаты свидетельствуют о высокой клинической эффективности малоинвазивных методов лечения венозных мальформаций нижних конечностей. В настоящем исследовании положительный клинический эффект был достигнут у 89,7 % пациентов, что согласуется с данными отечественных и зарубежных исследований, в которых эффективность склеротерапии и эндовенозной лазерной коагуляции варьирует в пределах 80–90 %. Значимое уменьшение болевого синдрома и отёка, отмеченное у большинства пациентов, подтверждает ведущую роль малоинвазивных вмешательств в патогенетическом воздействии на венозные мальформации. Статистически достоверные различия показателей до и после лечения ($p < 0,001$) указывают на устойчивость клинического эффекта и оправданность применения данных методик в практике.

Особое внимание следует уделить улучшению функционального состояния нижней конечности, которое было отмечено у 82,4 % пациентов. Данный показатель имеет важное клиническое значение, особенно с учётом молодого возраста обследованных пациентов (8–27 лет), поскольку позволяет снизить функциональные ограничения и улучшить социальную адаптацию. Улучшение косметических результатов у 85,3 % пациентов также является значимым фактором, повышающим общую удовлетворённость лечением и качество жизни.

Длительный срок наблюдения до 7 лет позволил оценить отдалённые результаты лечения и выявить рецидивы заболевания у 10,3 % пациентов. Анализ данных показал, что рецидивы и прогрессирование заболевания чаще наблюдались у пациентов с обширными и глубоко расположенными венозными мальформациями, что подчёркивает необходимость индивидуального подхода и поэтапного проведения лечения в данной группе больных. При этом повторные малоинвазивные вмешательства позволяли контролировать патологический процесс без необходимости выполнения травматичных хирургических операций. Низкая частота осложнений (13,2 %), представленных преимущественно лёгкими и транзиторными реакциями, подтверждает высокий профиль безопасности малоинвазивных методик. Отсутствие тяжёлых осложнений и летальных исходов соответствует данным литературы и подчёркивает преимущества данных технологий по сравнению с открытыми хирургическими вмешательствами.

Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают, что малоинвазивные методы лечения венозных мальформаций нижних конечностей обеспечивают оптимальное соотношение эффективности и безопасности. Полученные данные обосновывают целесообразность широкого внедрения данных методик в клиническую практику, особенно у пациентов молодого возраста, а также необходимость длительного динамического наблюдения для своевременного выявления возможных рецидивов.

Выводы:

1. Малоинвазивные методы лечения венозных мальформаций нижних конечностей демонстрируют высокую клиническую эффективность, положительный результат наблюдается у 89,7 % пациентов, что подтверждается статистически значимыми изменениями основных клинических показателей ($p < 0,05$).

2. Снижение болевого синдрома, уменьшение отёка и объёма поражённых тканей отмечено у большинства пациентов (83–87 %), что способствует улучшению функционального состояния нижних конечностей и повышению качества жизни.

3. Косметический эффект лечения у 85,3 % пациентов является значимым фактором удовлетворённости, особенно у молодого контингента пациентов, улучшая социальную адаптацию и психологическое состояние.

4. Частота осложнений остаётся низкой (13,2 %), а серьёзных осложнений не выявлено, что подтверждает высокий профиль безопасности малоинвазивных технологий по сравнению с открытыми хирургическими вмешательствами.

5. Длительное наблюдение (до 7 лет) подтверждает устойчивость клинических результатов и необходимость индивидуального, поэтапного подхода для пациентов с обширными и глубоко расположенными венозными мальформациями, с возможностью повторного вмешательства при рецидивах.

Список литературы:

1. Абушкин И.А., Галиулин М.Я., Денис А.Г., Анчугова А.Е. Лечение венозных мальформаций в условиях амбулаторного центра. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, 2022. Малоинвазивные методы показали высокую эффективность лечения ВМ.
2. Чернуха Л.М., Гуч А.А., Артеменко М.О. Особенности диагностики и хирургического лечения венозных форм врождённых сосудистых мальформаций нижних конечностей. Фле-

бология, 2011. Анализ хирургических, лазерных и эхосклерозирующих вмешательств.

3. Махачев О.А., Айдаев С.С., Абасов Ф.Х. и др. Возможности диагностики и миниинвазивного лечения венозных мальформаций нижних конечностей. Вестник ДГМА №2 (27), 2018. Рассмотрены методы малой травматичности.

4. Ключарева С.В., Пономарев И.В., Пушкарева А.Е. Лечение сосудистых мальформаций кожи лазерами. Вестник дерматологии и венерологии, 2018. Сравнение эффектов лазерных технологий.

5. Вундер Е.С. Венозная мальформация вен нижних конечностей: подходы к диагностике и лечению. Экспертная флебология. (онлайн ресурс), 2025. Обзор признаков и методов терапии.

6. Behraves S., Yakes W., Gupta N., et al. Venous malformations: clinical diagnosis and treat-

ment. Cardiovascular Diagnosis and Therapy, 2016. Обзор стратегий диагностики и лечения ВМ.

7. Dubois J., et al. Effectiveness of sclerotherapy, surgery, and laser therapy in patients with venous malformations: a systematic review. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, 2014. Систематический обзор методов лечения ВМ.

8. Bini A., Topalidis C., Koletsa T., et al. The Role of Bleomycin Sclerotherapy in Venous Malformation Management: A Narrative Review. Life, 2025;15(10):1553. Анализ роли блеомицина при ВМ.

9. Richards C. J., et al. Percutaneous Cryoablation of Lower Limb Soft-Tissue Venous Malformations: Long-Term Results. Cardiovascular and Interventional Radiology, 2021. Предварительное исследование результатов криоабляции при ВМ нижних конечностей.

Для цитирования: Абдурахманов М.М., Хамдамов У.Р. Результаты малоинвазивного лечения венозных мальформаций нижних конечностей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1531–1534. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18062967>